

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

XRONIK KASALLIKLARNI MONITORING QILISHDA KO‘MAKLASHUVCHI DASTURLAR TAHLILI

dots. Nasimov Rashid Xamid o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Nasimova Nigoraxon Mizrobovna

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

rashid.nasimov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi xronik kasallikka chalingan bemorlarni kunlik nazorat qilish va ularning ahvolini oldindan bashoratlash imkonini beruvchi dasturlar qiyosiy tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: surunkali kasalliklar, monitoring qilish, dasturiy algoritmlar.

Surunkali kasallikka uchragan bemorlar doimiy shifokor nazoratida turishlari, kasalliklari kuchaymasligi, yoki yomon oqibatlariga olib kelmasligi uchun ulardagi o‘zgarishlar doimiy nazorat qilinib, bemorning ahvolidan kelib chiqib individual davo tavsiya etilishi lozim. Ammo bu vazifani malakali shifokor tomonidan bajarilishi uchun ko‘p mablag‘ va vaqt talab etiladi. Shu sababli ham bugungi kunda shunday vazifalarda shifokorlarga yordamchi bo‘la oladigan, sun‘iy intellekt (SI) algoritmlari yordamida xulosalar chiqara oladigan dasturlar ishlab chiqilmoqda.

Ushbu dasturlar bir yoki bir nechta SI algoritmlaridan foydalangan holda surunkali kasallik bilan og‘rikan bemorlarni monitoring qilish, ularga kasallikni nazorat qilishlarida eslatmalar, maslahatlar berish orqali yordamlashish, bemorlarning ahvolini oldindan bashorat qilish, ularga mos individuallashtirilgan dorilar ro‘yxatini ishlab chiqish kabi vazifalarni bajara oladi. Bu dasturlarni 5 turga ajratish mumkin: davolanishda ko‘maklashuvchi maslahatchi dasturlar, chatbotlar, virtual hamshira dasturlari, kunlik so‘rovnoma/IoMT orqali monitoring qiluvchi dasturlar,

Birinchi tur dasturlar, ancha murakkab algoritmlarni ishlatishni talab etadi, chunki bular qaror qabul qilishga ko‘maklashuvchi, yoki ekspert tizimlar jumlasiga kiradi. Shu sababli bunda bir nechta SI algoritmlari ishlatilishi mumkin. Odatda, I tur diabetiklar uchun insulin miqdorini belgilashda, yurak qon tomir kasalliklarida ichiladigan dorilarning dozasi va turini belgilashda yordam

beruvchi dasturlar ishlab chiqiladi. Jumladan, [1] mualliflari qandli diabetning 2 turiga chalingan bemorlarning ahvolidan kelib chiqib unga personallashtirilgan retsept taklif qiladigan on-line platforma yaratishgan bo'lib, bunda qaror qabul qilishga yordamlashuvchi algoritm sifatida Graflarga asoslangan baholash asosida davolash yo'nalishini tanlash (Treatment Pathway Graph-based Estimation) algoritmdan foydalanilgan.

Ikkinchi tur dasturlar, bemorlar tomonidan odatda eng ko'p beriladigan savollariga javob bera oluvchi, ularning ahvollari haqida savol berib, ahvollari haqida ma'lumot to'play oluvchi chatbotlardir. Ular dastlabki shifokor ko'rigi vazifasini o'tashi mumkin. Chunki ularga bemor o'z shikoyatlarini aytishi, tibbiy rasm va ma'lumotlarini kiritishi, turli savollarni berishi mumkin. Chatbotlar esa imkon doirasida savollarga javob berib, bemorning ahvoli haqidagi ma'lumotlarni va uning rasmlar, fayllarni mas'ul shifokorga yubora oladi. Odatda bunday chatbotlarda asosiy algoritm sifatida Natural Language processing algoritmlaridan foydalaniladi. Bunday chatbotlarga misollar quyidagilardir:

- HealthTap odamlarga shifokor bilan suhbatlashish va muammo qo'shimcha yordam talab qiladimi yoki yo'qligini bilish uchun laboratoriya natijalarining suratlari va nusxalarini yuborish imkonini beruvchi chatbotdir.

- Your.MD foydalanuvchilarga simptomlar haqida savollar berib va ushbu simptomga mos tibbiy tasdiqlangan kasalliklarni aytadi, so'ngra shifokor bilan uchrashuvlarni tayinlaydi.

Ba'zida bemorlarga chatbotlarda yozish va ularni o'qish noqulay va hattoki imkonsiz bo'lishi mumkin. Bunday sharoitda virtual hamshira dasturlarga ehtiyoj tug'iladi. Virtual hamshira dasturlar ovozli chat qilish imkonini beradi. Eng mashhur dasturlardan biri Meditech startapi taqdim etgan sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan hamshira avataridir. Ushbu avatar bemor uchun foydali tibbiy ma'lumotlarni taqdim etish, surunkali kasallikni yoki sog'liqni EKG, qon bosimini o'lchovchi qurilmalardan keluvchi ma'lumotlar orqali nazorat qilish va bemor bilan suhbatlashish orqali ahvolini aniqlash kabi vazifalarni bajara oladi va eng muhimi u 30 dan ortiq tillarda gapira oladi. Ushbu avatar ("Molly") zarur vaqtlarda bemorlarga vazn va qon bosimi ma'lumotlarini qayd etish haqida ogohlantirish beradi. Shuningdek, har bir bemor uchun xavf darajasi baholab chiqiladi va shifokorlar tegishli choralarni ko'rishlari uchun o'z vaqtida ularga ma'lumot beradi. Ushbu turdagi virtual yordamchilar bemorlar uchun surunkali kasalliklarni o'z-o'zini boshqarish uchun juda qulaydir.

Yana bir virtual yordamchi bu Ada dasturi bo'lib - u odamlardan o'zlarini qanday his qilayotganlarini so'raydi va keyingi qadamlarga yo'naltiradi.

Eng keng tarqalgan dasturlar, bu surunkali bemorlarni biosensordan kelayotgan ma'lumotlar asosida yoki kunlik so'rovnooma asosida nazorat

qiluvchi dasturlardir. Bunday dasturlarning katta qismi mobil ilovalarga to'g'ri keladi. Bunday dasturlarga misol sifatida surunkali og'riqni o'lchash va boshqarishda ko'maklashuvchi dasturlardir. Ba'zida bemorlar surunkali og'riq bilan yashaydilar, ular ko'pincha og'riqni to'g'ri tasvirlab bera olmaganliklari sababli, klinik tashxis qo'yish qiyinlashadi. SI algoritmi esa og'riq haqida o'z-o'zidan xabar bera olmaydigan odamlarda yuz mushaklari harakatini kuzatish orqali bemorlarda surunkali og'riqni aniqlash va kuzatishda yordam beradi va ular boshdan kechirayotgan og'riqning miqdoriy bahosini beradi. Ushbu ma'lumot shifokorlar uchun davolash rejasini o'zgartirish uchun juda muhimdir. [2] ishda mualliflar bu sohadagi ishlarni tahlil qilishar ekan, bugungi kunda SI algoritmlaridan 44% holatlarda og'riqni avtomatik aniqlash va baholashda, 6% hollarda bemorning o'zi xabar beradigan og'riq ma'lumotlarini tahlil qilish uchun, 6% hollarda og'riqni bashorat qilish, shuningdek, 44% holatlarda shifokorlar va bemorlarga surunkali og'riqni yanada samarali nazorat qilishga yordam berishda foydalanilayotganligi ta'kidlanadi.

Bugungi kunda ilmiy tadqiqotchilar tomonidan ko'plab algoritmlar, kompaniyalar tomonidan tayyor dasturlar ishlab chiqilishiga qaramasdan, hali ular qator kamchiliklarga egadir. Jumladan, [1] ishda taklif etilgan usul yuqori aniqlikda bemorlarga dorilarni tavsiya etishi ta'kidlangan bo'lsada, bunda mualliflar bemorlardagi yondosh kasalliklarni inobatga olishmagan va ma'lumotlar to'planayotganda diabetiklar uchun xos dorilardan boshqa dorilarni qabul qilganligi o'rganilmagan. Shuningdek uning foydalanish interfeysi ham qulay emas. “Molly” virtual yordamchisi esa faqatgina bemorning ahvolini so'rash va uning 2 ta tibbiy parametrini aniqlash bilan cheklanadi. Bu esa aksar hollarda bemorning ahvolini baholash uchun yetarli bo'lmaydi. Chatbotlar esa aksar hollarda noodatiy savollarga javob bera olmasligi va imkoniyati cheklangan bemorlar foydalana olmasligi kabi kamchiliklarga egadir. Kundalik tibbiy ma'lumotlar asosida monitoring qiluvchi dasturlar esa bemorlardagi kunlik eng kichik simptomlaridan eng katta o'zgarishlarigacha qayd eta oladigan, bemorlar haqidagi ma'lumotni tahlil qilgan holda shifokorlarga uzatib, shifokor va bemor aloqasini ta'minlaydigan, bunda vaqtni tejab, sifatni oshirish imkonini bera oladigan dasturlar hisoblanadi. Shuningdek, ulardagi so'rovnoma va IoMT qurilmalari sonini o'zgartirgan holda, to'planadigan ma'lumotlar soni va sifatini osonlik bilan o'zgartira olish mumkin.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan dasturlar ko'pincha masalaga bir tomonlama yechim taklif etishadi. Shu sababli ham turli dasturlarni integratsiyalovchi dastur yaratishga yoki bir nechta funksiyani qamrab oluvchi dastur ishlab chiqishga ehtiyoj katta.

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Tarumi S, et al “Leveraging Artificial Intelligence to Improve Chronic Disease Care: Methods and Application to Pharmacotherapy Decision Support for Type-2 Diabetes Mellitus”, *Methods Inf Med*, 2021 Jun;60(S 01),pp-32-43.
2. Zhang M et al, “Using Artificial Intelligence to Improve Pain Assessment and Pain Management: A Scoping Review”, *Innov Aging*, 2021, Dec 17;5(Suppl 1):633–4.